

हिन्दी साहित्य का इतिहास : पुनर्लेखन की आवश्यकता

History of Hindi Literature: Need for Rewriting

Paper Id : 20647 Submission Date : 2025-09-11 Acceptance Date : 2025-09-20 Publication Date : 2025-09-24
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17264372

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

शैलजा

सहायक आचार्य
हिंदी विभाग
राजकीय महाविद्यालय
रुधौली,बस्ती, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल साहित्यिक उपलब्धियों का कम नहीं है, बल्कि समाज, राजनीति संस्कृति और धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक युग में साहित्य उस समय की जन-जीवन की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए साहित्य का इतिहास वस्तुतः समाज का ही इतिहास है। इतिहास लेखन की शुरुआत पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई जिन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। बाद में भारत के विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया। राममचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया परंतु उनके दृष्टिकोण में भी सीमाएं थीं। शुक्ल जी के बाद श्यामसुन्दर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा बच्चन सिंह और अन्य विद्वानों ने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्य का इतिहास समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि समाज और संस्कृति भी समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इसी कारण इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता बार-बार अनुभव की जाती है। नए शोध-परिणाम और बदलती साहित्यिक प्रवृत्तियों पुराने दृष्टिकोणों को चुनौती देती हैं। आज आवश्यकता है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को नए दृष्टिकोण से देखा जाए। जातीय साहित्य, हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल साहित्यिक उपलब्धियों का कम नहीं है, बल्कि समाज राजनीति संस्कृति और धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक युग में साहित्य उस समय की जन-जीवन की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करण है, इसलिए साहित्य का इतिहास वस्तु समाज का ही इतिहास है। इतिहास लेखन की शुरुआत पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई, जिन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। बाद में भारत के विद्वानों ने ही आगे बढ़ाया।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The history of Hindi literature is not limited to literary achievements only, but is also deeply connected with society, politics, culture and religion. In every era, literature reflects the conditions of public life of that time, so the history of literature is actually the history of society.

The writing of history was started by western scholars who presented the history of Indian literature from their point of view. Later, Indian scholars took the line forward. Ram Chandra Shukla presented the first systematic history of Hindi literature, but his point of view also had limitations. After Shukla ji, Shyamsundar Das, Hazari Prasad Dwivedi, Dr. Bachchan Singh and other scholars have played an important role in writing history.

The history of literature keeps changing with time, because society and culture also keep changing from time to time. For this reason, the need to rewrite history is felt again and again. New research results and changing literary trends challenge old viewpoints. Today there is a need to look at the sociological, cultural and political context from a new point of view while rewriting the history of Hindi literature. Ethnic Literature

The history of Hindi literature is not limited to literary achievements only, but is also deeply connected with society, politics, culture and religion. In every era, literature reflects the conditions of life of the people of that time, so the history of literature is the history of the society.

The writing of history was started by western scholars, who presented the history of Indian literature from their point of view. Later, the scholars of India took it forward. Ram New research results and changing literary trends challenge old viewpoints. Today there is a need to rewrite the history of Hindi literature by looking at the sociological, cultural and political contexts from a new perspective.

मुख्य शब्द

हिन्दी साहित्य, पुर्नलेखन, राजनीति संस्कृति।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Hindi Literature, Purana Writing, Politics and Culture.

प्रस्तावना

साहित्य और समाज का सम्बन्ध अखण्ड है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां के समाज का प्रतिबिंब होता है। समाज की प्रेरणा ही समाज है। इस बात का प्रमाण उस देश के साहित्य का इतिहास स्वयं है। सच पूछिए तो साहित्य के विकास का भी इतिहास होता है। किसी भी देश और समाज की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक परम्परा और सामाजिक परिवर्तन वहां के साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं का संकलन नहीं होता अपितु समाज की सामूहिक स्मृति और संवेदनाओं का क्रमबद्ध आलेख भी होता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा अपेक्षाकृत नई है किंतु इसकी जड़े भारतीय संस्कृति और इतिहास से गहरी जुड़ी हुई हैं। वैश्वीकरण के दौर में आज जब समाज में नए आयाम नए विमर्श और नई दृष्टियां उभर रही हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास का पुर्नलेखन क्यों आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

हिन्दी साहित्य के इतिहास का अब तक जो भी काल विभाजन हुआ है, उसकी अपनी एक निश्चित पहचान बन चुकी है। किन्तु जो लोग इनसे परिचित नहीं हैं उनके लिए युगों के नाम और काल विभाजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उसका कारण यह है कि भारत के इतिहास और हिन्दी साहित्य के इतिहास के कालावधि में पर्याप्त अन्तर है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास के पुर्नलेखन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए डॉ नगेन्द्र लिखते हैं- हिन्दी साहित्य के इतिहास के पुर्नलेखन की आवश्यकता है- इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। इनके स्पष्ट कारण हो सकते हैं साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध-परिणाम। उन्होंने आगे लिखा- किसी शृंखला में जब नयी कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत् नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्यचेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास के पुर्नलेखन की आवश्यकता समय की मांग है।

अब तक हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने जिन पद्यतियों को अपनाकर साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने विभिन्न कालों की प्रमुख प्रवृत्तियों (सामाजिक- साहित्यिक), साहित्य की पूर्व परम्परा और स्वरूप का परिचयात्मक विवरण, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की भूमिका में हिन्दी साहित्य की अविच्छिन्न धारा का अन्वेषण और विविध कवियों को अपने कालखण्डों के महत्वपूर्ण स्वरूप को ही आधार बनाया है। जब कि आज आवश्यकता है-

1. जिस भाषा का साहित्य है उसके व्यवहारकर्ता के स्वरूप को भी ध्यान में रखा जाए।
2. विविध कलाओं के सन्दर्भ में व्यापक रूप से विचार करने के उपरान्त साहित्य का इतिहास लिखा जाए।
3. हिन्दी साहित्य को जातीय साहित्य से जोड़ा जाए।
4. नवीन शोध और विकसित साहित्य-चेतना का ध्यान रखा जाए।
5. युग चेतना और साहित्य-चेतना पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को स्वीकारा जाए।
6. सामाजिकता का ध्यान रखा जाए।
7. विक्रम संवत् अथवा सन् संवत् के बजाय ईसवी सन् का प्रयोग करना उचित होगा।
8. मानचित्र व विवरणिका का प्रयोग करना चाहिए।
9. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साहित्य हेतु भी स्थान बनाया जाए।
10. विधा, क्षेत्र विशेषता के आधार पर साहित्य एवं साहित्यकारों की जानकारीयों के संकलन का कार्य किया जाए।

साहित्य अवलोकन

साहित्य लेखन का आरम्भ तो सातवीं शताब्दी विक्रमी से मान्य है। किन्तु उसके इतिहास लेखन का कार्य आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पूर्व व्यवस्थित रूप में न के बराबर हुआ है। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीयों में इतिहास प्रेम का अभाव देखा तथा हमारी इस संस्कारहीनता के प्रति विस्मय प्रकट किया। सजगता प्रदान करने के लिये उन्होंने इतिहास के ग्रन्थों की रचना की और उपलब्ध तथ्यों की व्याख्या, विवेचना के लिये आधार स्थापित किया। उनकी दृष्टि सदा निष्कलुष, स्वच्छ और पूर्वाग्रह - मुक्त नहीं थी। इतिहास की निजी सीमाएं हैं।

हिन्दी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ फ्रांसीसी विद्वान गार्सी द तासी का है। डॉ लक्ष्मी सागर वाष्णैय ने तासी के इतिहास ग्रंथ में आए कवियों एवं लेखकों सम्बंधी विवरण का हिन्दी अनुवाद हिन्दुई साहित्य का इतिहास नाम से लिखा है, जो 1932 ई० मेहिन्दुस्तानी, एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। तासी को इतिहास बोध तो था किन्तु सूचनाओं की अपूर्णताओं के कारण इनका ग्रंथ क्रमबद्धता प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

तासी के उपरतन्त मौलवी करीमुद्दीन ने तजकीरा ई-शुअरा ई हिन्दी नाम से एक ग्रंथ की रचना की जो सन् 1848 ई० में देहली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में काल-क्रम का ध्यान रखा गया किन्तु सूचनाओं के अभाव में सफलता न मिल सकी। तासी की परम्परा को शिवसिंह सेंगर ने आगे बढ़ाया। उनका शिव सिंह सरोज शीर्षक ग्रंथ प्राचीन कवियों पर शोध कार्य करते समय शोधार्थियों के लिए उपयोगी मानी जा सकती है किन्तु इतिहास का अभाव है।

शिवसिंह सेंगर के उपरांत जार्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान सन् 1888 ई० में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन द्वारा लिखित यह इतिहास ग्रंथ काल-क्रमानुसार, अध्यायों में विभक्त है। ग्रियर्सन के इतिहास का प्रभाव आगे चलकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास लेखन पर पड़ा। मिश्र बंधुओं ने भी इससे सहायता ली। मिश्रबंधु विनोद के नाम से मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में क्रमबद्धता काव्यगत अनुशीलन तथा वृत्त संग्रह के माध्यम से हिन्दी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। सन् 1929 ई० में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व यह ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था।

साहित्य के इतिहास के सम्बंध में आचार्य शुक्ल अपना मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं-" जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ - साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है।" आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को व्यावहारिक आलोचना के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। शुक्लोत्तर इतिहासकारों में डॉ रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' जी का नाम अग्रगण्य है। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास पूर्णतः इतिहास पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश एवं समाज की राजनीतिक तथा आर्थिक दशा पर ही उसकी साहित्यिक दशा एवं प्रगति समाधारित रहती है। आचार्य शुक्ल के उपरान्त अद्यतन जो भी इतिहास लिखे गए हैं वह यह प्रमाणित करते हैं कि युग विकास के साथ साथ साहित्य और उसके इतिहास में भी परिवर्तन, संशोधन आवश्यक है। पूर्व की अपूर्णता को नवीन शोधों के माध्यम से पूर्ण करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त के आलोक में साहित्य का इतिहास नई दृष्टि से लिखा जाना समय की मांग और आवश्यकता भी है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति सबकी अपनी कुछ न कुछ विकृति भी होती है। किंतु उस विकृति को दूर किया जा सकता है। संशोधन परिवर्धन, पुनरावलोकन की संभावना से हम कतई इन्कार नहीं कर सकते।

"अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है,

अपनी प्रकृति है और अपनी विकृति है।

अपने विकारों का विनाश जिस ढंग से.

अपने प्रकारों का प्रकाश जिस रंग से, वही ठीक अपना है,

थिर तो कुछ नहीं चिरता तो सपना है।

भवानी प्रसाद मिश्र जी की यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि साहित्य, संस्कृति की अपनी प्रकृति अपनी विकृति भी होती है जिसे नये अध्ययन विवेचन, नये शोधों से विकारों को दूर कर उसकी प्रकृति की विशेषताओं को गुणों को स्थापित किया जा सकता है। अंत में यह मत स्थिर किया जा सकता है कि इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता उसकी विकृतियों के कारण सदैव ही है किन्तु उसे नवीन शोधों, नये अध्ययन से दूर किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : पुनर्लेखन की समस्याएं डॉ नगेन्द्र
3. हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आचार्य श्यामसुन्दर दास
4. हिन्दी साहित्य का सामाजिक इतिहास-विजयदेव नारायण मिश्र
5. हिन्दी साहित्य और संस्कृति-विद्यानिवास मिश्र
6. भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली - डॉ विजय बहादुर सिंह